

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОВОЩЕВОДСТВА САДОВОДСТВА И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

Розиков Жалаил Жалолович

Ташкентский государственный экономический университет, ст. преп.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289281>

***Аннотация.** На статье/тезисе раскрывается оперативный и складской учет продукции овощеводства, садоводства, виноградарства и бахчевых культур, в сезоне сбора урожая и их первичной переработки (сортировки, сушки), в полевых условиях и на мустах их временного и постоянного хранения. Особо отмечается методы количественного учета корнеклубнеплодов, их выражение в первичных документах и учетных регистрах. Подробно приводится порядок учета заготовки (поступление) урожая на основе дневников поступления сельскохозяйственной продукции.*

***Ключевые слова:** Овощеводство, садоводство, бахчеводства, сельское хозяйство, корнеклубнеплоды, продукция, сбор урожая, примеси земли, приемщик кладовщик, переработка (сортировка, сушка), полезные и неиспользуемые отходы, пункт сортировки, качественная продукция.*

Основной текст

Потребность населения на овощи, картофель, фрукты, бахчевых и других сельскохозяйственных культур в течение года не спадает. Построенные специальные хранилища этих продуктов, за годы независимости, способствует удовлетворению этими продуктами круглый год.

Формирование необходимого объема и ассортимента запасов овощей и фруктов в сезонах сборки урожая, во многом зависит от правильной организации сборки урожая и приема сельскохозяйственной продукции на хранилищах с необходимой переработкой (сортировки, сушки, очистки). Учет их сборки и отгрузки хранилищам (заготовительным предприятиям) способствует системного и организованного подхода тружеников села к процессам заготовки урожая. Порядок дневного учета поступления овощей, картофеля, фруктов и других сельскохозяйственных культур в хранилища осуществляется следующим образом.

Оприходование урожая картофеля, овощных, бахчевых, плодово-ягодных, орехоплодных, субтропических и цитрусовых культур, а также винограда и ягод производится на основании дневников поступления сельскохозяйственной продукции (сельхозучет, ф. № 81).

Дневники ведут бригады по закрепленным за бригадами площадям сельскохозяйственных культур. По мере поступления продукции от сборщиков овощей, картофеля, бахчевых культур, ягод, плодов, винограда приемщики (кладовщики) взвешивают собранную продукцию и каждый отвес записывают в дневник, указывая в нем дату, место уборки – приемки продукции, ее качество и массу.

При невозможности немедленного взвешивания продукции для определения массы собранного урожая может применяться заранее измеренная тара определенной вместимости и массы.

Отправка продукции с пунктов уборки в хранилища, на пункты сортировки, переработки и т. п. оформляется дневниками поступления сельскохозяйственной продукции или накладными (сельхозучет, ф. № 87).

Для определения массы корнеклубнеплодов (морковь, свекла, редис, редька, петрушка, пастернак сельдерей, брюква, репа), заложенных на хранение в бурты (в местах уборки), допускается определение урожая путем замера буртов. При этом принимается фактическая (не нормативная) масса одного кубического метра, которая определяется путем выборочного взвешивания одного кубического метра (после освобождения от земли).

Процент содержания примеси земли в корнеклубнеплодах и зеленого листа капусты определяется путем выборочного взвешивания нескольких партий клубней до очистки и после очистки от земли, а капусты – от зеленого листа.

После определения процента содержания земли в заложенных на хранение клубнях, а также зеленого листа капусты составляется акт, который и служит основанием для уточнения валового сбора урожая корнеклубнеплодов и капусты.

Различные единицы измерения, применяемые отдельные периоды уборки (штуки, пучки), обязательно должны быть приведены к весовой единице измерения – килограмм. Для этого предварительно взвешивают несколько партий продукции, выводят среднюю массу исходя из количества и общей массы проверяемых партий, т. е. средняя масса каждых 100 пучков или 100 штук. Эта средняя масса принимается для учета и определения массы продукции, поступившей от урожая. В этом случае в дневниках указывается количество пучков (штук) в числителе, их масса – знаменателе.

В конце дня или смены приемщик (кладовщик) подсчитывает в дневнике количество партий продукции и выводит итоги поступления за день. Одновременно бригадир, руководящий сбором урожая, на основании дневников поступления сельскохозяйственной продукции заносит в учетные листы выработку каждого рабочего. Приемщик продукции (кладовщик) и бригадир взаимно проверяют итоги сбора урожая каждой бригадой (звеном), подтверждая подписями правильность заполнения дневников поступления продукции и учетных листов.

Отправка продукции с пунктов уборки в хранилища, пункты сортировки, сушки, переработки и т. д. п. оформляется накладными или путевками на вывоз продукции с поля, которые выписывает приемщик урожая с оформлением сдачи продукции в установленном порядке. Если продукция на пункте приемки рассортирована по сортам, то в сопроводительной накладной (путевке) указывается наименование продукции по видам и сортам.

Дневники поступления сельскохозяйственной продукции с приложением накладных (путевок) на отправленную продукцию ежедневно сдают вместе с отчетом о движении материальных ценностей (сельхозучет, ф. № 121) в бухгалтерию для учета собранного урожая. При этом производится сверка данных дневников поступления сельскохозяйственной продукции и учетных листов на выполнение работы.

В пунктах сортировки продукция должна обязательно взвешиваться и записываться в книгу (карточки) складского учета.

Учет движения продукции на пунктах сортировки ведет заведующий пунктом. В конце дня заведующий пунктом составляет акт на сортировку и сушку продукции растениеводства, в котором указывают, сколько и какого сорта продукции принято для сортировки, сколько рассортировано и прокалибровано, какие получены сорта, сколько и в какую тару упаковано. В том же акте указывается количество отходов, используемых и (отдельно) непригодных к использованию. Качество сортированной продукции должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям или установленным кондициям.

Для переработки в хозяйстве овощей, фруктов, ягод, винограда и бахчевых культур (засолка огурцов, помидоров и арбузов, квашение капусты, сушка или консервирование плодов, ягод и т. д.) назначаются специальные лица, под руководством которых производятся эти работы.

По мере окончания переработки на каждую отдельную партию продукции составляется отчет о переработке продукции (сельхозучет, ф. № 123), в котором указываются количество сырья (овощей, фруктов и т. д.) и другой продукции (специй, соли и др.), использованных при переработке, выход готовой продукции из переработки (наименование и масса продукции по сортам), количество отходов, годных к использованию, и отдельно отходов, подлежащих списанию ввиду непригодности.

Переработка, сортировка плодов, овощей и картофеля урожая прошлого года оформляется актом на сортировку и сушку продукции, в котором указываются масса качественной продукции, полезные и неиспользуемые отходы. На основании акта приходится качественная продукция, полезные отходы, списываются неиспользуемые отходы (земля, гниль, мертвая засорённость, усушка и др.) методом «красное сторно» (только по количеству).

С целью бухгалтерского учета заготовленной продукция со сбора урожая, они должны быть оценены в денежных выражениях. На практике счетоводства, поступившие на прием сельскохозяйственные продукции, оценивается по фактической себестоимости, т. е. в состав себестоимости входят все затраты на вынашивание, сборки урожая и его переработки до получения масса качественной продукции.

Себестоимость основной и побочной (сопряжённой) продукции определяется путем калькуляционного учета затрат. Соответственно, технологиям выращивания, сбора урожая и переработки валовой (неочищенной) продукции до кондиции получения массы качественной продукции, осуществляется в трех этапах. Для этого требуется учета затрат выращивание в разрезе посевов земельных угодий, учета затрат сбора урожая каждой бригадой (звеном) с каждого поля урожая. И наконец, учета затрат первичной переработки валовой продукции.

Потому затраты выращивание сельскохозяйственных культур, процессов сбора урожая и первичной переработки продукции должны быть учтены сплошными и непрерывными способами учета хозяйственных операций.

Определяется фактическая себестоимость продукции растениеводства по видам продукции и обобщается по местам их временного и постоянного хранения. Что способствует организации бухгалтерского учета сельскохозяйственной продукции в разрезе материально ответственных лиц.

Продукция растениеводства и животноводства учитывается на счете № 2810 «Готовая продукция», в составе которого рабочем порядке открывается отдельный аналитический счет учета «продукция растениеводства» и «продукция животноводства».

В составе каждого аналитического счета могут быть открыты субсчета по аналитическим культурам растениеводства (зерновые, овощи и фрукты, технические культуры, грубые и сочные корма и т. д.) и по видам животноводства (крупный рогатый скот, овцеводство, птицеводство, пчеловодство и т. д.).

Продукция сельского хозяйства учитывается в балансе по фактической себестоимости и во внутреннем использовании списывается с баланса по себестоимости. При отгрузке на сторону, их оценивают по цене реализации (покупной, заготовительной) стоимости в расчетах с покупателями и списывается на реализации по фактической себестоимости.

Недостачи продукции в пределах и сверх норм естественной убыли списываются на счет № 5910 «Недостачи и потери от порчи ценностей», с которого они в установленном порядке относятся соответственно на счета по учету продукции (в части остатка), реализации, общехозяйственных расходов, прочих операционных расходов или на виновных лиц.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. «Хўжалик субъектлари молия – хўжалик фаолияти бухгалтеря ҳисобининг савтлар режаси ва уларга изоҳлар» номли 21 –сон БҲМС <https://old.lex.uz/nsbu>
2. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый курс): учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 443 с.
3. Богатырева, С. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для вузов / С. Н. Богатырева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 515 с.
4. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. Ф. Дятлова, Е. Н. Колесникова, В. А. Бородин [и др.]; под ред. Ю. А. Бабаева, В. И. Бобошко, А. Ф. Дятловой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 623 с.
5. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 521 с.